

№6

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
MOLIYA			
1.	Жиянова Наргиза Эсанбаевна, Джумамуратова Хурлиман Маратовна	Антикризисное финансовое управление: современные подходы и механизмы	7
2.	Ташматова Рано Гаиповна, Роишева Диёра Равшановна	Снижение финансовых рисков домашних хозяйств посредством повышения финансовой грамотности	15
3.	Sharapova Mashxura Azadovna, Ismoilova Mohiraxon Iqbol qizi	Davlat maqsadli jamg'armalari mablag'laridan samarali foydalanish masalalari	22
4.	Назаркулов Умиджан Рахимджанович	Финансовые модели поддержки устойчивых агротехнологий предотвращения деградации почв в условиях климатических изменений	29
5.	Beknazarov Zafarjon Ergashevich, Saydullayeva Ruhshona Ulug'bek kizi	Exploring the role of digital technologies in optimizing financial results and profitability ratios across manufacturing industries	36
6.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich	Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarini mikromoliyalashtirishning o'rni	46
7.	Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li	Loyihalarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda yashil moliyalashtirish mexanizmining samaradorligi	53
8.	Ядгарова Малика Лутпиллаевна	Аҳоли фаровонлигини оширишда микромолия хизматларини ривожлантиришнинг ижтимоий- иқтисодий аҳамияти	61
9.	Razzakov Jasur Hamrabojevich, Nurulloyev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	69
DAVLAT BUDJETI			
10.	Imomov Inomiddin Abdulxamidovich	Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlarni boshqaruvga asoslangan moliyalashtirish	76
11.	Salohiddinov Hasan Fazliddin o'g'li	O'zbekistonda davlat qarzi va qarz yuki: holati, dinamikasi va boshqaruv tamoyillari	81
12.	Toyirov Yunus Alamovich	Davlat-xususiy sheriklikning moliyaviy mexanizmlari: ilmiy-nazariy qarashlar	87
INNOVATSIYA VA INVESTITSIYALAR			
13.	Xamdamov Omonullo Ne'matullayevich	Investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda strategik moliyaviy tahlil instrumentlaridan foydalanish	91
14.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	ESG va raqamli iqtisodiyot asosida investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari	100
15.	Хошимов Собир Муртазаевич	Асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг назарий асослари, манбалари, усуллари	110

16.	Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiya muhiti jozibadorligining ilmiy-nazariy asoslari	118
BANK ISHI			
17.	Юсупов Бехзад Юсуп оглы	Данные как капитал в платежах: консервативные модели монитизации и защита конфиденциальности	127
18.	Дурманов Акмал Шаймарданович	Управление кредитными рисками в сельском хозяйстве: механизмы повышения доступности финансирования	134
19.	Абдуназарова Дилшода Акромовна	Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизмларининг шаклланиши ва ривожланиши	141
20.	Рўзиев Насим Ибрагимович	Тижорат банклари инвестицион фаолиятини оширишда молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти	148
21.	Tashtemirova Gulnoza Abdurashid qizi	O'zbekistonda valyuta operatsiyalarini rivojlantirish yo'llari	157
22.	Mirzayev Faxriddin Sobirjonovich	Tijorat banklari daromadlari va xarajatlarining takomillashtirish masalalari	162
SUG'URTA VA PENSIYA ISHI			
23.	Шермухамедова Ширин Амонуллаевна	Ўзбекистон пенсия жамғармасининг инвестицион фаолиятини ислох қилиш йўналишлари	168
24.	Маннапова Раъно Аброровна, Ибрагимова Лола Хатамовна	Усовершенствование процессов страхования жизни в медицинской сфере с помощью искусственного интеллекта	173
25.	Ибрагимова Лола Хатамовна	Учет затрат на страхования жизни при массовом внедрении искусственного интеллекта в медицину и профилактику	179
SOLIQLAR VA SOLIQQA TORITISH			
26.	To'rayev Shavkat Shuxratovich, Sharipov Narzullo G'ulomovich	Naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o'rni	185
27.	Sharipov Narzullo G'ulomovich	Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o'rni va ahamiyati	193
28.	Jumanova Iroda O'ktam qizi, Toyirov Yunus Alamovich	Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solish masalalari	201
QIMMATLI QOG'OZLAR			
29.	Рахмедова Мадинахон Нусрат кызы, Мухамедов Фархад Турсунбаевич	Институциональные и рыночные барьеры в развитии зеленых облигаций в Узбекистане	207
30.	Раҳмонқулов Илҳомжон Ўқтамқул ўғли	Ўзсаноатқурилишбанкнинг АТ1 халқаро облигациялари Ўзбекистон капитал бозори ривожланишининг илғор тажрибаси сифатида	216
31.	Aliboev Umid Kholiyorovich	Conceptual and economic foundations of initial public offerings	224
32.	Abduraxmanova Ziyoda Abdullayevna	Kapital bozorida aksiyadorlik jamiyatlari investitsion faolligini oshirish yo'llari	230

BUXGALTERIYA VA AUDIT

33.	Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли	Яшил бухгалтерия ҳисобини ўзбекистон амалиётига жорий қилиш: муаммо ва истиқболлар	240
34.	Mamajonov Akramjon Turgunovich, Olimjonova Moxiraxon Abrorjon qizi	MHXSlardagi o'zgarishlar: korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta'siri va ularni tayyorlashga qo'yilgan talablar	247
35.	Холматова Нодирахон Қуддусовна	Молиявий ҳисоботлар сифатига таъсир этувчи омилларни таъминлаш механизмлари	253
36.	Беҳзод Шамсиддинович Мирзоев	Давлат органлари ва ташкилотлари ички аудити хизмати фаолиятида самарадорлик аудитини ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини шакллантириш	258
37.	Абдурасулов Жамшидбек Ахмад ўғли	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхоналарни кўшиб юбориш жараёнида янги корхонанинг илк молиявий ҳолат ҳисоботини шакллантириш масалалари	270

IQTISODIYOT TARMOQLARDA

38.	Mirzayev Imomnazar Qalandarovich, Olimjanov Xudoyorbek Doniyorbek o'g'li	Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarishlarini tahlili va prognozi (YaIM va investitsiyalar misolida)	277
39.	Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	Kichik biznesni muqobil moliyalashtirish usullari orqali rivojlantirish	283
40.	Salimova Odila Tolkin kizi, Erkinov Ezozbek Abdulkhamid ugli, Jumanazarova Marifat Ikrom kizi	Adopting circular economy strategies help companies become more competitive	289
41.	Sayfulina Alfira Feratovna	Navoiy viloyati infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi	305
42.	Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari	315
43.	Karimova Xulkar Raxmanali qizi, Jalg'ashova Nazira Umbet qizi	O'zbekiston eksport diversifikatsiyasi: hozirgi trendlar va rivojlanish istiqbollari	321
44.	Тошпулатова Малика	Ўзбекистон иқтисодиётига ЖСТ ва ЕОИИ доирасидаги савдо интеграциясининг макроиқтисодий таъсири	327
45.	Toshpo'latov Shohruh Sobirjon o'g'li	Milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini rivojlantirish	339
46.	Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li	Sog'liqni saqlash sektorida sun'iy intellektni joriy etishda ilmiy-tadqiqot xarajatlari hisobi va nazoratini takomillashtirish	349

KAPITAL BOZORIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARI INVESTITSION FAOLLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Abduraxmanova Ziyoda Abdullayevna

TDIU “Korporativ moliya va qimmatli qog‘ozlar”

kafedrasida dotsenti, PhD

Email: z.abduraxmonova@tsue.uz

ORCID: 0009-0008-3287-6388

Annotatsiya. Mazkur maqolada kapital bozorida aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligini oshirish yo‘llari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan kompleks tahlil qilinib, bozorni tartibga solish mexanizmlari, institutsional investorlar faolligi hamda korporativ boshqaruv omillarining investitsiya jarayonlariga ta’siri o‘rganiladi. Tadqiqot jarayonida fond bozorining rivojlanish ko‘rsatkichlari, xususan “Toshkent” Respublika fond birjasida savdo hajmi, o‘rtacha kunlik savdolar va bitimlar sonining dinamikasi asosida aksiyadorlik jamiyatlarining kapital jalb qilish imkoniyatlari baholanadi. Shuningdek, listing va delisting talablarining bozor shaffofligi va investorlar ishonchini mustahkamlashdagi roli nazariy va empirik jihatdan asoslab beriladi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, institutsional investorlar ishtirokini kengaytirish, regulyator talablarini xalqaro standartlarga moslashtirish va moliyaviy axborot sifatini oshirish aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligini sezilarli darajada kuchaytirishi aniqlanadi. Olingan xulosalar va ishlab chiqilgan amaliy tavsiyalar kapital bozorini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar va iqtisodiy siyosatni shakllantirish jarayonida foydalanish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: kapital bozori, aksiyadorlik jamiyatlari, investitsion faollik, fond bozori, qimmatli qog‘ozlar, institutsional investorlar, pensiya jamg‘armalari, investitsiya fondlari, sug‘urta kompaniyalari, listing va delisting talablar, korporativ boshqaruv, bozor shaffofligi, investorlar ishonchi, bozor likvidligi, kapital jalb qilish, moliyaviy axborot sifati, regulyator mexanizmlar, investitsion jozibadorlik, iqtisodiy barqarorlik.

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ КАПИТАЛА

Абдурахманова Зиёда Абдуллаевна

ТГЭУ, доцент кафедры

“Корпоративные финансы и ценные бумаги”

Email: z.abduraxmonova@tsue.uz

ORCID: 0009-0008-3287-6388

Аннотация. В данной статье комплексно рассматриваются теоретические и практические аспекты повышения инвестиционной активности акционерных обществ на рынке капитала, а также анализируется влияние механизмов регулирования рынка, активности институциональных инвесторов и факторов корпоративного управления на инвестиционные процессы. В ходе исследования на основе динамики показателей развития фондового рынка, в частности объёмов торгов, среднедневного оборота и количества сделок на Республиканской фондовой бирже «Ташкент», оцениваются возможности привлечения капитала акционерными обществами. Особое внимание уделяется роли требований листинга и делистинга в обеспечении прозрачности рынка и укреплении доверия инвесторов, что обосновывается с теоретической и эмпирической точек зрения. По результатам исследования установлено, что расширение участия институциональных инвесторов, гармонизация регуляторных требований с международными стандартами и повышение качества финансовой информации способствуют существенному росту инвестиционной активности акционерных обществ. Сформулированные выводы и практические рекомендации могут быть использованы в научных исследованиях и при

разработке экономической политики, направленной на развитие рынка капитала.

Ключевые слова: рынок капитала, акционерные общества, инвестиционная активность, фондовый рынок, ценные бумаги, институциональные инвесторы, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, страховые компании, требования листинга и делистинга, корпоративное управление, прозрачность рынка, доверие инвесторов, рыночная ликвидность, привлечение капитала, качество финансовой информации, регуляторные механизмы, инвестиционная привлекательность, экономическая стабильность.

WAYS TO INCREASE THE INVESTMENT ACTIVITY OF JOINT-STOCK COMPANIES IN THE CAPITAL MARKET

Abdurakhmanova Ziyoda Abdullayevna

*Associate Professor of the Department of
Corporate Finance and Securities, TSEU*

Email: z.abduraxmonova@tsue.uz

ORCID: 0009-0008-3287-6388

Abstract. This article provides a comprehensive theoretical and practical analysis of ways to enhance the investment activity of joint-stock companies in the capital market, with particular attention to the impact of market regulation mechanisms, institutional investor participation, and corporate governance factors on investment processes. The study evaluates the capital-raising capacity of joint-stock companies based on the dynamics of capital market development indicators, including trading volume, average daily turnover, and the number of transactions on the “Tashkent” Republican Stock Exchange. Special emphasis is placed on the role of listing and delisting requirements in improving market transparency and strengthening investor confidence, which is substantiated through both theoretical and empirical analysis. The findings indicate that expanding the participation of institutional investors, aligning regulatory requirements with international standards, and improving the quality of financial disclosure significantly increase the investment activity of joint-stock companies. The conclusions and practical recommendations developed in the article are valuable for academic research and for shaping economic policy aimed at fostering capital market development.

Key words: capital market, joint-stock companies, investment activity, stock market, securities, institutional investors, pension funds, investment funds, insurance companies, listing and delisting requirements, corporate governance, market transparency, investor confidence, market liquidity, capital raising, financial information quality, regulatory mechanisms, investment attractiveness, economic stability.

Kirish

Zamonaviy globallashuv va moliyaviy bozorlarning integratsiyalashuvi sharoitida kapital bozorida aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligini oshirish masalasi milliy iqtisodiyot barqaror rivojlanishining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Chunki aksiyadorlik jamiyatlari orqali jalb qilinadigan uzoq muddatli investitsiyalar real sektorni moliyalashtirishda muhim rol o‘ynaydi hamda ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish imkonini kengaytiradi. Shu bilan birga, investitsion faollik darajasining pastligi kapital bozorida likvidlik tanqisligini yuzaga keltirib, iqtisodiy o‘‘sish sur‘atlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. 2024-yil oxiriga kelib, OECD ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha qariyb 44 000 ta aksiyalangan kompaniya fond bozorlarida ro‘yxatga olingan bo‘lib, ularning umumiy bozor kapitalizatsiyasi taxminan 125 trillion AQSh dollarni tashkil etadi, bu esa global korporativ investitsion muhitning jadal o‘‘sish sur‘atini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, ushbu bozor kapitalizatsiyasining yarmidan ortig‘ini AQSh bozoridagi kompaniyalar tashkil etadi, bu esa jahon kapital bozorining strukturasida regional farqlarning mavjudligini ko‘rsatadi[1]. Mazkur statistika aksiyadorlik

jamiyatlari uchun bozor orqali kapital jalb qilishning salmoqli maydon ekanligini ochiq ko‘rsatib, investorlar faoliyatiga ijobiy signal beradi. Shu sababli korporativ investitsion faollikni oshirish yo‘nalishida bozor mexanizmlarini takomillashtirish zarurati dolzarb ahamiyat kasb etadi. Aksiyadorlik jamiyatlarining investorlarga jozibadorligini oshirish orqali moliyaviy resurslarning erkin harakati ta‘minlanadi. Mazkur jarayon korporativ sektor va moliya bozori o‘rtasidagi uzviy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Natijada, kapital bozorining institutsional rivoji va investitsion muhit sifati yuksaladi.

Kapital bozorida aksiyadorlik jamiyatlari investitsion faolligini oshirishning dolzarbligi, avvalo, moliyaviy resurslarni bank tizimidan tashqari manbalar orqali jalb etish zarurati bilan izohlanadi. Bank kreditlariga yuqori darajada bog‘liqlik korporativ sektor moliyaviy barqarorligini zaiflashtirishi mumkin, shu sababli qimmatli qog‘ozlar bozori muqobil moliyalashtirish mexanizmi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. 2025-yilda nufuzli Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) tomonidan e‘lon qilingan Capital Markets Fact Book ma‘lumotlariga ko‘ra, global kapital bozorining aksiyalar bo‘yicha umumiy bozor kapitalizatsiyasi 2024-yilda 126,7 trillion AQSh dollariga yetib, avvalgi yilga nisbatan 8,7 % o‘sdı va bu ko‘rsatkich aksiyadorlik jamiyatlari uchun investitsion resurslarning kengayishini anglatadi. Shu bilan birga, SIFMA ta‘kidlaganidek, global qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha chiqarilish hajmi 504,8 milliard AQSh dollariga yetgan bo‘lib, bu o‘shı aksiyalar bozorida yangi kapital jalb etish imkoniyatlarining yaxshilanganini ko‘rsatadi. Bundan tashqari, SIFMA statistikasi bo‘yicha 2024-yilda AQShdagi uy xo‘jaliklarining 58,0 % aksiyalarni egallashi investitsion ishtirokning kengayishini va bozorning aksiyadorlar bazasini mustahkamlashni ko‘rsatib, aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligini oshirish uchun strategik ahamiyatga ega ekanini tasdiqlaydi[2]. Aksiyadorlik jamiyatlarining fond bozoridagi faolligi ularning kapitallashuv darajasini oshirib, investorlarga uzoq muddatli daromad olish imkonini yaratadi. Bunda investitsion siyosatning shaffofligi va moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarga mosligi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shuningdek, investitsion faollikning ortishi korporativ boshqaruv sifatini yaxshilashga undaydi. Bu esa bozor ishtirokchilari o‘rtasida ishonch muhitini shakllantiradi.

Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligini oshirish masalasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ham ega bo‘lib, aholining bo‘sh pul mablag‘larini samarali moliyaviy instrumentlarga yo‘naltirish imkonini beradi. Kapital bozorida faol aksiyadorlik jamiyatlarining ko‘payishi kichik investorlar uchun risklarni diversifikatsiya qilish sharoitini yaratadi. Bu jarayon moliyaviy savodxonlik darajasining oshishiga va aholining investitsion madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, investitsion faollik korxonalar tomonidan yangi ish o‘rinlari yaratish va innovatsion loyihalarni moliyalashtirish imkonini kengaytiradi. Natijada, iqtisodiy o‘shı ijtimoiy barqarorlik bilan uyg‘unlashadi. Mazkur holat kapital bozorining ijtimoiy-iqtisodiy funksiyalarini kuchaytiradi. Ilmiy nuqtayi nazardan, kapital bozorida aksiyadorlik jamiyatlari investitsion faolligini oshirish yo‘llarini tadqiq etish zamonaviy moliyaviy nazariyalar va amaliy mexanizmlarni uyg‘unlashtirish zaruratini yuzaga keltiradi. Xususan, korporativ moliya, investitsiyalarni boshqarish va bozor samaradorligi nazariyalari ushbu jarayonda metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Aksiyadorlik jamiyatlarining dividend siyosati, emissiya strategiyasi va risklarni boshqarish tizimi investitsion faollik darajasiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli, mazkur omillarni kompleks tahlil qilish ilmiy jihatdan muhim hisoblanadi. Tadqiqot natijalari kapital bozorini rivojlantirishga qaratilgan institutsional islohotlar uchun nazariy asos yaratadi. Bu esa iqtisodiy siyosat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Amaliy jihatdan, aksiyadorlik jamiyatlari investitsion faolligini oshirish yo‘llarini aniqlash kapital bozorida raqobat muhitini kuchaytirish va investorlarga teng shart-sharoitlar yaratish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar va moliyaviy innovatsiyalarni joriy etish aksiyadorlik jamiyatlarining bozor qiymatini oshirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlarining takomillashtirilishi investitsion xavflarni kamaytirishga yordam beradi. Investitsion faollikning ortishi milliy kapital bozorining xalqaro

moliya tizimiga integratsiyalashuvini jadallashtiradi. Natijada, xorijiy investitsiyalar oqimi barqaror tus oladi. Bu esa mamlakat iqtisodiy salohiyatining uzoq muddatli mustahkamlanishiga zamin yaratadi.

Adabiyotlar sharhi.

Kapital bozorida aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligini oshirish masalasi bo'yicha adabiyotlar sharhiga kirish ushbu yo'nalishda shakllangan ilmiy konsepsiyalar va empirik yondashuvlarni qiyosiy tahlil qilish zarurati bilan belgilanadi. Ilmiy tadqiqotlarda investitsion faollik korporativ samaradorlik, bozor kapitallashuvi va raqobatbardoshlikni ta'minlovchi muhim omil sifatida keng talqin etilgan. Xususan, xorijiy va mahalliy manbalarda investitsiyalarni jalb etishning institutsional shart-sharoitlari, moliyaviy infratuzilma va korporativ boshqaruv mexanizmlarining roli alohida ta'kidlanadi. Jumladan, Bruce M. Burton, A. Alasdair Lonie va David M. Power tomonidan olib borilgan tadqiqotda aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion qarorlari fond bozorida qanday baholanishi empirik asosda tahlil qilingan bo'lib, mualliflar Buyuk Britaniyada 1989–1991 yillar oralig'ida e'lon qilingan qariyb 500 ta kapital qo'yilmalar haqidagi axborotlarni o'rganadilar[3]. Tadqiqot natijalari qo'shma korxonalar shaklidagi investitsiya e'lonlari bozor tomonidan sezilarli darajada ijobiy qabul qilinishini, biroq yakka kompaniyalar tomonidan amalga oshiriladigan ayrim investitsiya loyihalari bozor reaksiyasini deyarli yuzaga keltirmasligini ko'rsatadi. Shuningdek, mualliflar yakka kompaniyalarning investitsiya loyihalari bo'yicha bozor reaksiyasi asosan kapital qo'yilmalarning hajmi bilan ijobiy bog'liqligini, ammo bu holat faqat tezkor pul oqimini shakllantiruvchi loyihalar uchun xos ekanligini aniqlaydilar. Tadqiqotda, shuningdek, katta pul tushumlaridan so'ng e'lon qilingan investitsiya qarorlariga bozor reaksiyasining o'zgaruvchanligi ancha past bo'lishi qayd etilib, bu investorlar ishonchi va axborot sifati investitsion faollikning bozor bahosiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

Xorijiy iqtisodchi olimlardan X. Zhang, Z. Xue va Y. Huang tomonidan olib borilgan mazkur empirik tadqiqotda Xitoyning Shanxay va Shenchjen fond birjalarida ro'yxatga olingan investitsiyaga yo'naltirilgan kompaniyalarning 2012–2022 yillardagi ma'lumotlari asosida kapital bozorini liberallashtirishning xorijiy bozorlardagi raqobat kuchiga ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilingan[4]. Tadqiqot natijalari kapital bozorini liberallashtirish hamda ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlariga yo'naltirilgan investitsiyalar investitsiya kompaniyalarining xorijiy bozorlardagi bozor kuchini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, mualliflar ushbu ta'sir kompaniyalarning mulkchilik shakli va rivojlanish hayotiy sikliga bog'liq holda farqlanishini aniqlab, davlat va xususiy kompaniyalar o'rtasida sezilarli tafovutlar mavjudligini asoslaydilar. Mazkur ilmiy xulosalar kapital bozorida liberallashtirish siyosatini olib borishda differensial yondashuv va ehtiyotkor reguliyator mexanizmlarini qo'llash zarurligini ko'rsatib, aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligini oshirish masalasida muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Iqtisodchi olimlardan Ngerebo-A. T. A. va Torbira L. L. tomonidan olib borilgan tadqiqotda Nigeriyada 1980–2011 yillar kesimida kapital bozori faoliyati ko'rsatkichlari bilan yalpi asosiy kapital shakllanishi o'rtasidagi bog'liqlik ekonometrik usullar asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda Augmented Dickey–Fuller testi orqali ma'lumotlarning stasionarligi ta'minlangan holda, kapital bozori operatsiyalari bilan yalpi asosiy kapital shakllanishi o'rtasida uzoq muddatli ijobiy va statistik ahamiyatli bog'liqlik mavjudligi aniqlangan. Granger sababiyat testi natijalari esa yalpi asosiy kapital shakllanishidan bozor kapitallashuviga bir yo'nalishli sababiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatib, real investitsiyalar o'sishi fond bozorida aksiyalar qiymati va kompaniyalar kapitallashuvini oshirishini asoslaydi[5]. Mualliflar kapital bozorida yalpi asosiy kapital shakllanishiga teskari sababiy bog'liqlikning aniqlanmasligini bozorning yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan izohlab, iqtisodiyot menejerlariga kapital bozorini chuqur rivojlantirish va investorlar ishtirokini kengaytirishga qaratilgan siyosiy choralarni tavsiya etadilar.

Iqtisodchi olim Omonov S.O. o'zining tadqiqotlarida kapital bozori reguliyatsiyasi va

institutsional investorlar ishtirokini tartibga solish masalalarini amaliy va nazariy jihatdan tahlil qiladi. Muallif AQSh va Shveysariya kabi mamlakatlarning fond bozoridagi listing va delisting talablarini ko‘rib chiqib, ularning Nyu-York fond birjasi (NYSE) misoli orqali qanday ishlashini batafsil yoritadi[6]. Tadqiqotda ushbu xorijiy tajriba asosida institutsional investorlar faoliyatini samarali tartibga solish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan va ular O‘zbekiston bozorida qo‘llanishi mumkinligi ko‘rsatib berilgan. Shu bilan birga, maqola kapital bozorining infratuzilmasi, regulyator mexanizmlari va investorlar ishonchini oshirish masalalarini tizimli tarzda yoritib, aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligini kuchaytirishga hissa qo‘shadi.

Yurtimiz iqtisodchi olimlaridan A.Karimovning “O‘zbekiston fond bozorida investorlarning pul mablag‘larini jalb qilish mexanizmlaridan foydalanish” nomli tadqiqotida mamlakat fond bozorining investitsion salohiyati va aksiyadorlik jamiyatlariga kapital jalb qilish imkoniyatlari tizimli tahlil qilingan. Muallif fond bozorida mavjud mexanizmlarning samaradorligi investorlarning ishtirokini rag‘batlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ta’kidlaydi, xususan, aksiyalar emissiyasi, obligatsiyalar chiqarilishi va dividend siyosati orqali kapital oqimlarini shakllantirish jarayonlari batafsil ko‘rib chiqilgan[7]. Tadqiqotda O‘zbekiston bozorida investorlarni jalb qilishda yuzaga kelayotgan muammolar, jumladan, moliyaviy shaffoflikning pastligi va institutsional ishtirokchilar yetishmasligi aniq misollar bilan keltirilgan. Shuningdek, muallif investorlar faolligini oshirish va fond bozorining rivojlanishiga xizmat qiladigan strategik chora-tadbirlar, jumladan, regulyator nazoratini kuchaytirish va moliyaviy instrumentlarni diversifikatsiya qilish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqqan. Ushbu tadqiqot O‘zbekiston fond bozorini takomillashtirish va aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligini oshirish masalalarini ilmiy asoslangan holda yoritib beradi.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan B. Usmanovning “Increase of investment activity of joint-stock companies – main factor of ensuring competitiveness” nomli maqolasida aksiyadorlik jamiyatlarining raqobatbardoshligini ta’minlashda investitsion faollikning hal qiluvchi omil sifatidagi o‘rni ilmiy asosda ochib berilgan. Muallif xorijiy investitsiyalarni jalb etish jarayonini chuqur tahlil qilib, aksiyadorlik jamiyatlarida kapital oqimini faollashtirish korporativ boshqaruv sifati va bozor jozibadorligi bilan bevosita bog‘liqligini asoslab beradi[8]. Tadqiqotda investitsiyalarni, ayniqsa, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo‘yicha real faktlar va statistik kuzatuvlar umumlashtirilib, ularning korxonalarining raqobat ustunliklarini shakllantirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, maqolada aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligini oshirishga qaratilgan aniq taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan bo‘lib, ular zamonaviy iqtisodiy modernizatsiya sharoitida amaliy ahamiyatga ega ekanligi bilan ajralib turadi.

Mazkur tadqiqot mavzusi doirasida adabiyotlar sharhini amalga oshirish kapital bozorida aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligini oshirish masalasiga oid nazariy qarashlar va amaliy yondashuvlarni tizimli tahlil qilish zaruratidan kelib chiqadi. Ilmiy manbalarda ushbu masala korporativ raqobatbardoshlik, investitsiyalarni jalb etish mexanizmlari hamda kapital bozorining institutsional rivoji bilan uzviy bog‘liq holda yoritilgan. Xorijiy va mahalliy olimlarning tadqiqotlarida aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligi iqtisodiy o‘sish va moliyaviy barqarorlikni ta’minlovchi asosiy omillardan biri sifatida talqin etiladi. Shu bilan birga, adabiyotlarda korporativ boshqaruv sifati, moliyaviy shaffoflik va investorlar ishonchi investitsion faollik darajasiga ta’sir etuvchi muhim determinantlar sifatida qayd etilgan. Mazkur adabiyotlar sharhi mavjud ilmiy yondashuvlarni umumlashtirish va tadqiqotning nazariy-uslubiy asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur maqolada kapital bozorida o‘zini o‘zi tartibga solish institutlari va listing talablarining samaradorligini chuqur tahlil qilish maqsadida taqqoslama va statistik tahlil usullaridan foydalanilib, turli davrlar va bozor segmentlari kesimida ko‘rsatkichlar dinamikasi qiyosiy baholandi. Tadqiqot jarayonida ilmiy abstraksiyalash, analiz va sintez metodlari orqali kapital bozorining institutsional mexanizmlari, regulyator talablar hamda aksiyadorlik

jamiyatlarining investitsion faolligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar nazariy jihatdan asoslab berildi. Shuningdek, qiyoslash va umumlashtirish usullari yordamida xorijiy tajriba va milliy amaliyot o'rtasidagi farqlar aniqlanib, olingan empirik natijalar asosida kapital bozorini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar.

Kapital bozorida aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligini oshirish iqtisodiy barqarorlik va raqobatbardoshlikni ta'minlashning muhim omili sifatida e'tirof etiladi, chunki bozor orqali jalb qilinadigan kapital korporativ loyihalarni moliyalashtirish va yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Hozirgi sharoitda xalqaro tajriba va mahalliy bozor amaliyoti shuni ko'rsatadiki, aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligi asosan regulyator mexanizmlari, moliyaviy shaffoflik va investorlarga taqdim etiladigan axborot sifatiga bog'liq.

Iqtisodiy adabiyotlarda qayd etilgandek, kapital bozori — bu aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarini jalb qilish, likvidlikni oshirish va bozor samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi murakkab iqtisodiy tizim bo'lib, uning samaradorligi nafaqat regulyator talablariga, balki moliyaviy axborotning sifatiga, kompaniyalar boshqaruvining shaffofligiga va bozor ishtirokchilarining ishonchiga bevosita bog'liq[9]. Shu nuqtai nazardan qaraganda, institutsional investorlar — pensiya jamg'armalari, investitsiya fondlari va sug'urta kompaniyalari kabi yirik moliyaviy tashkilotlar — nafaqat bozor likvidligini oshirish, balki aksiyadorlik jamiyatlarining uzoq muddatli investitsion barqarorligini ta'minlash, shuningdek, korporativ boshqaruvni mustahkamlashda strategik rol o'ynaydi. Bozor samaradorligini ta'minlash va investorlarni himoya qilish maqsadida fond birjalarida qo'llaniladigan listing va delisting talablarining tizimli ishlashi esa kapital bozorida shaffoflikni oshiradi, aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarni jalb qilish salohiyatini kengaytiradi va bozor ishtirokchilarining faolligini rag'batlantiradi. Shu bilan birga, institutsional investorlarning faol ishtiroki bozor signalizatsiyasini kuchaytirib, kapital oqimining samarali taqsimlanishiga va aksiyadorlik jamiyatlarining strategik investitsion qarorlar qabul qilish qobiliyatini oshirishga hissa qo'shadi. Boshqa tomondan, listing va delisting standartlari nafaqat regulyator talablarini amalga oshirish mexanizmi sifatida, balki bozor risklarini kamaytirish va investitsion muhitni barqarorlashtirish vositasi sifatida ham ahamiyat kasb etadi, chunki ular kompaniyalar faoliyatini doimiy monitoring qilishni talab qiladi. Bundan tashqari, kapital bozorining samarali ishlashi aksiyadorlik jamiyatlarining sarmoya jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga, moliyaviy resurslar bo'yicha raqobatni oshiradi va bozor sharoitida innovatsion loyihalarni moliyalashtirish uchun zamin yaratadi. Natijada, aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligi kapital bozorining samaradorligi, institutsional investorlar ishtiroki va listing hamda delisting talablarining tizimli qo'llanilishi bilan uzviy bog'liq bo'lib, ularning integratsiyalashgan mexanizmlari milliy iqtisodiyotning rivojlanishida strategik ahamiyatga ega hisoblanadi.

O'zbekistonda aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligini oshirish milliy kapital bozorining rivojlanishi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda strategik ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayonda regulyator mexanizmlari, moliyaviy shaffoflik va investor himoyasi muhim rol o'ynaydi. Shu nuqtai nazardan, fond birjasida kompaniyalarni ro'yxatga olish va chiqarish bo'yicha listing va delisting talablarining qat'iy qo'llanilishi bozor shaffofligini oshirib, aksiyadorlik jamiyatlariga kapital jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi va investorlar ishonchini mustahkamlaydi. O'zbekiston kapital bozorida institutsional investorlarning faol ishtiroki, jumladan pensiya jamg'armalari, investitsiya fondlari va sug'urta kompaniyalari, bozor likvidligi va sarmoya oqimlarini oshirishga xizmat qiladi, natijada aksiyadorlik jamiyatlari uzoq muddatli investitsion strategiyalarini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, kapital bozorini liberallashtirish va regulyator talablarini takomillashtirish orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hamda milliy aksiyadorlik jamiyatlarining raqobatbardoshligini oshirish mumkin bo'lib, bu uzoq muddatli iqtisodiy o'sishga sezilarli hissa qo'shadi. Natijada, O'zbekiston sharoitida

kapital bozorining samarali ishlashi va aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligini oshirish bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, ularning integratsiyalashgan mexanizmlari milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

1-rasm. “Toshkent” RFBsida 9 oylik natijalar tahlili, 2025-yil bo‘yicha[10]

1-rasmda keltirilgan “Toshkent” RFBsida 2021–2025-yillar bo‘yicha 9 oylik savdo natijalari tahlili kapital bozorida savdo faolligi va institutsional ishtirokning bosqichma-bosqich kuchayib borayotganini ko‘rsatadi. Jumladan, 2022-yilda savdo hajmining 3,7 barobardan ortiq oshib, 3 394 137 mln so‘mga yetishi hamda o‘rtacha kunlik savdolar hajmining 18 547 mln so‘mni tashkil etishi bozor infratuzilmasi va investor ishonchi sezilarli darajada mustahkamlanganidan dalolat beradi. 2023–2024-yillarda savdo hajmi nisbatan barqarorlashgan bo‘lsa-da, bitimlar sonining keskin ortishi (2023-yilda 247 341 dona va 2024-yilda 356 056 dona) bozorga chakana va institutsional investorlar kirib kelishi faollashganini anglatadi. Ayniqsa, 2025-yilda savdo hajmining 6 831 226 mln so‘mga yetishi va o‘rtacha kunlik savdolar hajmining 36 336 mln so‘mni tashkil etishi aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog‘ozlari bo‘yicha investitsion talab keskin oshganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, bitimlar sonining 2024-yilga nisbatan biroz kamayishi investitsiyalar hajmi yiriklashib, bozor ishtirokchilari tomonidan strategik va konsentrlashgan sarmoya qarorlari qabul qilinayotganini ko‘rsatadi. Umuman olganda, mazkur dinamik ko‘rsatkichlar “Toshkent” RFBsida savdo mexanizmlarining takomillashuvi, regulyator islohotlar samaradorligi hamda aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligi o‘sib borayotganini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Kapital bozorini tartibga solish mexanizmlari investorlar ishonchini mustahkamlash va moliyaviy resurslarning samarali taqsimlanishini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ular orqali aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligi sezilarli darajada oshiriladi. Shu bilan birga, tartibga solish mexanizmlari bozor shaffofligini kuchaytiradi, regulyator talablariga rioya qilinishini kafolatlaydi va investorlar uchun xavf darajasini kamaytiradi, bu esa bozor ishtirokchilari faoliyatini barqarorlashtiradi. Bundan tashqari, samarali regulyatsiya kapital bozorining rivojlanishi va milliy iqtisodiyotga jalb qilinadigan sarmoyaning o‘shirishini

⁷«Toshkent» Respublika Fond Birjasi rasmiy ma’lumotlari: <https://www.uzse.uz/analytics/>

rag‘batlantirib, aksiyadorlik jamiyatlariga uzoq muddatli moliyaviy barqarorlik va raqobatbardoshlikni ta‘minlash imkonini beradi.

1-jadval
Kapital bozorini tartibga solish mexanizmlari va investitsion faollikka ta‘siri[11]

Mexanizm	Ta‘rif	Bozorga ta‘siri	Aksiyadorlik jamiyatlariga ta‘siri	Nazariy izoh
Listing talablar	Kompaniyaning fond birjasida ro‘yxatga olinishi uchun talablar	Bozor shaffofligi va ishonchni oshiradi	Kompaniyaning kapitallashuvini va moliyaviy barqarorligini kuchaytiradi	Yaxshi boshqaruv talab qiladigan kompaniyalar bozor orqali kapital jalb qilishi osonlashadi
Delisting talablar	Kompaniyaning fond birjasidan chiqarilishi shartlari	Bozor likvidligini va investorlarga ishonchni ta‘minlaydi	Noto‘g‘ri boshqaruvdagi kompaniyalarni chiqarib, bozor sifatini saqlaydi	Investitsion risklarni kamaytiradi va bozor ishtirokini rag‘batlantiradi
Regulyator mexanizmlari	Qoidalar va standartlar majmui	Bozorning barqarorligini ta‘minlaydi	Aksiyadorlik jamiyatlarining strategik qarorlarini nazorat qiladi	Bozor ishonchi va investitsion faollik o‘shishiga hissa qo‘shadi

Jadvalda keltirilgan kapital bozorini tartibga solish mexanizmlari aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligini oshirishdagi ahamiyatini tizimli tarzda ko‘rsatadi, chunki listing talablarining samarali qo‘llanilishi kompaniyalarni fond birjasida ro‘yxatga olish jarayonida shaffoflikni ta‘minlab, bozor ishonchini mustahkamlaydi va bu orqali kompaniyalarga kapital jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, delisting talablarining tartibga soluvchi mexanizm sifatida mavjudligi noto‘g‘ri boshqaruvdagi kompaniyalarni chiqarib, bozor sifatini saqlash va investitsion risklarni kamaytirishga xizmat qiladi, natijada aksiyadorlik jamiyatlari uzoq muddatli barqarorlikni ta‘minlab, investorlar faolligini rag‘batlantiradi. Regulyator mexanizmlari esa qoidalar va standartlar majmui sifatida kapital bozorining barqaror ishlashini kafolatlaydi, bozorning likvidligi va ishonchini oshiradi, shuningdek, aksiyadorlik jamiyatlarining strategik qarorlarini nazorat qilish orqali investitsion faollikni kuchaytiradi. Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, barcha mexanizmlar o‘zaro integratsiyalashgan holda ishlaganda kapital bozori samaradorligini oshiradi, chunki ular bozor shaffofligi, regulyator nazorati va investor himoyasini uyg‘unlashtiradi. Bundan tashqari, listing va delisting talablarining aniq va qat‘iy belgilanganligi kompaniyalar uchun kapital jalb qilish jarayonini soddalashtirib, bozor raqobatbardoshligini oshiradi va investitsion muhitni barqarorlashtiradi. Shu nuqtai nazardan, regulyator mexanizmlari va fond birjasi talablarining birgalikdagi qo‘llanilishi aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion strategiyasini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lib, ular milliy iqtisodiyotning rivojlanishida strategik vosita sifatida xizmat qiladi. Natijada, jadvalda ko‘rsatilgan har bir mexanizm kapital bozorining samarali ishlashiga va aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligini oshirishga bevosita hissa qo‘shadi, bu esa moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash va sarmoya oqimlarini rag‘batlantirish imkonini beradi.

⁸ Muallif ishlanmasi

2-jadval

Institutsional investorlar turlari va kapital bozoriga ta'siri[12]

Investor turi	Tavsifi	Bozorga ta'siri	Aksiyadorlik jamiyatlariga ta'siri	Nazariy izoh
Pensiya jamg'armalari	Uzun muddatli moliyaviy mablag'larni boshqaradigan yirik tashkilotlar	Likvidlikni oshiradi va barqaror talab yaratadi	Kompaniyalarni uzoq muddatli sarmoya kiritishga rag'batlantiradi	Uzoq muddatli kapitallashuvni qo'llab-quvvatlaydi
Investitsiya fondlari	Turli investorlar mablag'larini jamlab sarmoya qiluvchi tashkilotlar	Bozor diversifikatsiyasini oshiradi	Kompaniyalar aktivlarini samarali boshqarishga undaydi	Bozor samaradorligini va aksiyadorlar manfaatini mustahkamlaydi
Sug'urta kompaniyalari	Sug'urta to'lovlarini sarmoya qiluvchi yirik moliyaviy tashkilotlar	Bozor ishonchini oshiradi	Investitsion portfollarni barqaror shakllantiradi	Bozor xavfini kamaytiradi va kapital jalb qilishni osonlashtiradi

Jadvalda ko'rsatilgan institutsional investorlar turlari kapital bozorining samarali ishlashida va aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligini oshirishda muhim rol o'ynaydi, chunki pensiya jamg'armalari uzoq muddatli moliyaviy mablag'larni boshqarish orqali bozor likvidligini oshiradi va barqaror talab yaratadi, natijada kompaniyalarni uzoq muddatli sarmoya kiritishga rag'batlantiradi. Shu bilan birga, investitsiya fondlari turli investorlar mablag'larini birlashtirib sarmoya qilish orqali bozor diversifikatsiyasini kuchaytiradi va aksiyadorlik jamiyatlariga aktivlarni samarali boshqarish imkonini beradi, bu esa bozor samaradorligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Sug'urta kompaniyalari esa sug'urta to'lovlarini sarmoya qilish orqali bozor ishonchini oshiradi va investitsion portfollarning barqaror shakllanishini ta'minlaydi, natijada kapital jalb qilish jarayonini soddalashtiradi va aksiyadorlik jamiyatlari uchun xavfni kamaytiradi. Shu nuqtai nazardan, institutsional investorlarning har bir turi o'ziga xos mexanizm va strategik afzalliklarga ega bo'lib, ularning faol ishtiroki kapital bozorining barqarorligini, aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faoliyatini va umumiy iqtisodiy rivojlanishni uzviy ta'minlaydi.

Xulosa va takliflar.

Kapital bozorining institutsional va huquqiy asoslarini takomillashtirish aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirib, ularning investitsion faolligini oshirishga xizmat qiladi. Xususan, shaffoflik va korporativ boshqaruv standartlarining kuchaytirilishi investorlar ishonchini mustahkamlab, bozor barqarorligini ta'minlaydi.

Institutsional investorlar, jumladan pensiya jamg'armalari, investitsiya fondlari va sug'urta kompaniyalarining fond bozoridagi faol ishtiroki bozor likvidligini oshirib, aksiyadorlik jamiyatlari uchun uzoq muddatli va nisbatan arzon kapital manbalarini shakllantiradi. Bu holat kompaniyalarning strategik investitsiya loyihalarini amalga oshirish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi.

Fond birjasida savdo hajmi va bitimlar sonining o'sib borishi kapital bozorida investitsion muhitning ijobiy tomonga o'zgarayotganini ko'rsatadi, biroq investitsiyalar konsentrlashuvining ortishi risklarni boshqarish mexanizmlarini kuchaytirishni talab etadi. Shu sababli, bozor ishtirokchilari uchun axborot oshkoraligi va risklarni baholash instrumentlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston sharoitida kapital bozorini liberallashtirish, regulyator talablarini xalqaro standartlarga moslashtirish va raqamli savdo mexanizmlarini joriy etish aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faolligini yanada oshirish imkonini beradi. Natijada, kapital bozorining chuqurlashuvi milliy iqtisodiyotda investitsiyalar hajmining ko‘payishi va barqaror iqtisodiy o‘sishni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Tahlil natijalari “Toshkent” RFBsida savdo hajmi va o‘rtacha kunlik savdolar hajmining barqaror o‘sib borayotganini ko‘rsatib, bu aksiyadorlik jamiyatlariga kapital jalb qilish imkoniyatlarining kengayayotganidan dalolat beradi. Shu bois, kompaniyalar uchun listing talablarini bosqichma-bosqich takomillashtirish va ochiq moliyaviy hisobotlarni joriy etish orqali investitsion jozibadorlikni yanada oshirish maqsadga muvofiqdir. Bitimlar sonining keskin ortishi bozorga yangi investorlar kirib kelayotganini bildiradi, biroq yirik bitimlar ulushining oshishi investitsion qarorlarning konsentrlashuvini ko‘rsatadi. Shu nuqtai nazardan, kichik va o‘rta investorlar faolligini rag‘batlantiruvchi moliyaviy instrumentlar va soliq imtiyozlarini kengaytirish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. OECD Corporate Governance Factbook 2025
2. SIFMA: Capital Markets Fact Book Published on: July 28, 2025
3. Burton B. M., Lonie A. A., Power D. M. The stock market reaction to investment announcements: the case of individual capital expenditure projects //Journal of Business Finance & Accounting. – 1999. – T. 26. – №. 5-6. – C. 681-708.
4. Zhang X., Xue Z., Huang Y. Does capital market liberalization enhance overseas market power of investment firms? An empirical study based on Chinese multinational corporations //Finance Research Letters. – 2024. – T. 69. – C. 106056.
5. Ngerebo A., Tamunonimim A., Torbira L. L. The role of capital market operations in capital formation //Journal of Finance and Investment Analysis. – 2014. – T. 3. – №. 1. – C. 21-30.
6. Omonov Sardor O‘lmasovich (2021). Kapital bozorida institutsional investorlar faoliyatini tartibga solishning xorij tajribasi. *Ekonomika i finansy (Uzbekistan)*, (8 (144)), 33-38.
7. Karimov A. O‘zbekiston fond bozorida investorlarning pul mablag‘larini jalb qilish mexanizmlaridan foydalanish //Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – 2023. – T. 1. – №. 8.
8. Usmanov B. Increase of investment activity of joint-stock companies-main factor of ensuring competitiveness //Economy modernization: new challenges and innovative practice. – 2017. – C. 61-64.
9. Stiglitz J. E., Ocampo J. A. (ed.). Capital market liberalization and development. – Oxford University Press, 2008.
10. «Toshkent» Respublika Fond Birjasi rasmiy ma’lumotlari: <https://www.uzse.uz/analytics/>

